

Да здравствует 1 Мая—День международной солидарности трудящихся, день единства и братства рабочих всех стран!

О создании углекислотной энергетической установки большой мощности и высокой экономичности

Инж. В. Л. Дехтярев

Проведенный анализ углекислотного цикла с комбинированной регенерацией и цикла с жидкостным сжатием установил значительное повышение к. п. д. при введении комбинированной регенерации — до 23% и возможность достижения более высокой экономичности и большей единичной мощности энергетических установок с рабочим телом — углекислотой по сравнению с пароводяными установками аналогичных параметров [Л. 1 и 2].

Ниже приводятся результаты предварительной разработки главных элементов углекислотной установки мощностью 500 Мвт по схеме рис. 1 и при параметрах по рис. 2.

Расчет тепловой схемы этой установки показал, что при приведенных параметрах цикла и внутренних к. п. д. турбины и компрессора 0,9, насоса 0,82, механических к. п. д. машин 0,995, к. п. д. генератора 0,99, к. п. д. нетто машинного зала составляет 0,5041. Если принять остальные к. п. д. в соответствии с к. п. д. мощных пароводяных блоков сверхкритического давления (к. п. д. котла брутто 0,925, к. п. д. собственных нужд 0,975, к. п. д. теплового потока 0,99), можно получить к. п. д. нетто углекислотной станции 0,45.

Из первых результатов расчетов следует, что агрегаты установки получаются очень компактными. Падения давлений по контуру установки и

к. п. д. агрегатов схемы по рис. 1 приняты на основании этих разработок.

В расчетах генераторы установки приняты с гладкими трубками диаметром $\frac{6}{4}$ по типу регенераторов замкнутых газотурбинных установок фирмы Эшер-Висс. Из-за высоких давлений углекислого газа в регенераторах коэффициенты теплоотдачи при низком, среднем и высоком давлении имеют соответственно значения 550, 2100 и 5000 ккал/м² · ч · °С. При выбранных на схеме температурных напорах общая удельная поверхность нагрева регенераторов не превышает 0,2 м²/квт, т. е. такой же величины, что и у регенераторов замкнутых газотурбинных установок. Габариты поверхностей нагрева регенераторов углекислотной установки 500 Мвт по схеме рис. 1 приведены ниже.

	Диаметр, м	Длина, м
Вспомогательный регенератор с углекислотой высокого и среднего давления	2,1	18,5
Вспомогательный регенератор с углекислотой высокого и низкого давления	3,7	14,3
Основной регенератор	4,0	14,35

Общий удельный расход металла на регенераторы 2 кг/квт.

При меньших запасах по толщине трубок и корпусов или при изготовлении регенераторов из малолегированных сталей можно довести удельный рас-

Рис. 1. Схема углекислотной установки с комбинированной регенерацией

УКК — углекислотный котел; ТВД и ГНД — турбины высокого и низкого давления; К — компрессор; Н — насос; P_о и P_д — основной и допомогательный регенераторы; К — конденсатор.

Рис. 2. Цикл углекислотной установки с комбинированной регенерацией на диаграмме T-S.
1 — пограничная кривая.

Dekhtyarev, V. L. 1962 Electrichefskole Statistiki 5(5)
On designing a large, highly economical
carbon dioxide power installation

Рис. 3. Конденсатор углекислотной установки (температура охлаждающей воды на входе 10°C)

ход металла до 1 кг/квт . Применяя в регенераторах на стороне углекислоты низкого и среднего давления продольное оребрение трубок, разработанное Институтом теплоэнергетики АН УССР [Л. 3], можно дополнительно существенно сократить приведенные габариты и расходы металла на регенераторы.

По такому же принципу разработан¹ конденсатор углекислотной установки (рис. 3), в котором углекислота охлаждается и конденсируется внутри трубок. Для увеличения теплоотдачи со стороны охлаждающей воды осуществлено продольное оребрение трубок. Одновременно ребра создают жесткость пучка и образуют каналы для прохода воды. Конденсатор выполнен прогноточного типа, одноходовым на стороне воды и на стороне углекислоты и собран из секций. В каждой секции трубки уложены в патроны, которые через трубы большего диаметра собраны в сборные трубопроводы углекислоты. Так как общая площадь поперечного сечения конденсатора в 8—10 раз больше живого сечения для прохода углекислоты, то со стороны входа и выхода воды возможен доступ в водяные каналы. Габариты рабочей части такого конденсатора для углекислотной установки мощностью 500 Мвт (по схеме рис. 1) равны $7 \times 2,5 \times 12 \text{ м}$.

Важное достоинство углекислотной установки — возможность создания компактных углекислотных турбин чрезвычайно большой единичной мощности в одном потоке. Высокое противодавление установки и малые удельные объемы углекислого газа, высокой к. п. д. и достаточно большое отношение высокого и низкого давления обуславливают малые объемные расходы газа через турбины. На рис. 4 приведены габариты проточной части турбины высо-

Рис. 4. Проточные части турбины углекислотной установки. а — высокого давления; б — низкого давления (расход CO_2 через турбины 7720 $\text{м}^3/\text{ч}$).

кого и низкого давления установки. В расчете² применены профили турбин ЛМЗ и ЦКТИ типа № 2359 и Т-2 (для корневых сечений). Несмотря на принятые умеренные напряжения от изгиба в рабочих лопатках $\sigma_{\text{из}} = 350 \text{ кг/см}^2$, при учете всех изгибающих моментов отношение ширины к высоте у лопаток не превышает единицы, что свидетельствует о возможности создания высокого внутреннего к. п. д. турбины. При этом не учитывалось, что перепад давления на рабочих лопатках не вызывает динамических усилий, по которым выбирается допускаемое напряжение изгиба.

При увеличенных закрытых осевых зазорах в установке бандажей можно повысить допускаемое напряжение на изгиб и уменьшить изгибающие моменты в рабочих лопатках, дополнительно сократить их ширину. Следует также учесть, что перепад давления — это статическая нагрузка, которая может быть снята осевым валаом рабочих лопаток. Ширину направляющих лопаток можно дополнительно уменьшить установкой промежуточных лопаток, разгружающих основные лопатки от изгибающих усилий, а также изготовлением лопаток первых ступеней с двумя опорами.

При использовании этих мероприятий можно достигнуть относительных высот лопаток, обеспечивающих минимальные концевые потери. По расчетам на вибрацию частота собственных колебаний лопаток высока из-за массивного основания и резкого уменьшения по высоте массы полых лопаток. Это обстоятельство улучшает противовибрационные характеристики турбины.

Тепловые и гидравлические расчеты углекислотного котла на твердом топливе установки 500 Мвт по схеме рис. 1 показали, что при общем сопротивлении углекислоты высокого давления 7 атм. или 3% и углекислоты среднего давления 1,5 атм. или 2,2%, можно обеспечить коэффициенты теплоотдачи в трубах, расположенных и выше

¹ Авторы совместно с инж. Г. З. Швецовым.

² Расчеты выполнены совместно с инж. Е. П. Савиным.

Рис. 5. Поверхности нагрева котла³ с наддувом углекислотной установки (топливо — мазут).

1 — компрессор; 2 — газовая турбина; 3 — топка (пять камер); 4 — подогреватель вторичной углекислоты (две камеры); 5 — экономайзер (две камеры); 6 — воздухоподогреватель (две камеры).

углекислоте высокого давления 3500—4700 ккал/м²·ч·°С и углекислоте среднего давления 1800—2000 ккал/м²·ч·°С.

Котел рассчитан с жидким шлакоудалением; конструкция его подобна котлу ТПП-110 с двумя параллельными топками и двусветными экранами в камере охлаждения. В одной из топок нагревается углекислота высокого давления и во второй — углекислота промежуточного перегрева для возможности раздельного регулирования температур этих потоков. Удельный расход аустенитных сталей на поверхности нагрева котла меньше 1,3 кг/квт.

При высокой температуре углекислоты на входе в котел ($t_{вх}^{CO_2} > 400^\circ\text{C}$) можно достичь низкой температуры уходящих газов, применяя разомкнутую сушку топлива продуктами сгорания. Эта схема позволяет сблизить водяные эквиваленты газов и воздуха, благодаря чему на всех углах обеспечивается низкая температура уходящих газов (110—120°С) при температурном напоре на горячем конце воздухоподогревателя больше 40°С. В типовом проекте пароводяной электростанции 2400 Мвт разомкнутая сушка топлива применена при сжигании всех видов углей [Л. 4].

В углекислотной установке в условиях высокой регенерации на жидком и газообразном топливах целесообразно применить котел с наддувом газотурбокомпрессора по схеме рис. 5, отличающийся тем, что продукты сгорания котла поступают в газовую турбину с низкой температурой уже после прохождения всех поверхностей нагрева, в том числе и воздухоподогревателя, и из турбины удаляются уже непосредственно в атмосферу³. Пронзводя сжатие воздуха, турбокомпрессор одновременно служит первой ступенью его подогрева. Расчеты

³ Котел разработан автором совместно с инж. А. С. Рибовой

по зависимости между адиабатическими теплоперепадами турбины и компрессора

$$\eta_{ад.т} = \frac{\eta_{ад.н}}{\eta_{от} \eta_{ад.н} \eta_{м.т.к.р}} \quad (1)$$

(ρ — отношение расхода продуктов сгорания к расходу воздуха) показывают, что в широком диапазоне изменения степени сжатия и соответственном изменении сопротивления газозоудушного тракта котла, при равенстве мощностей турбины и компрессора, к. п. д. машины $\eta_{от} = \eta_{ад} = \eta_{под} = 0,88$ и $\eta_{м.т.к.р} = 0,99$, на газе и жидком топливе температура уходящих газов составляет 115—130°С (см. рис. 6). Коэффициент полезного действия нетто котла составляет 94—95% и к. п. д. установки при работе котла с наддувом повышается на 3—4%. Работа всех поверхностей котла под давлением повышает теплоотдачу и уменьшает в несколько раз поверхность нагрева котла. В результате тепловых, гидравлических, аэродинамических и механических расчетов получены удельные поверхности нагрева котла (без воздухоподогревателя) меньше 0,02 м²/квт, а расход металла на поверхности нагрева 0,7 кг/квт, из которого половина — аустенитные стали и сплавы. Котел может быть без рециркуляции при высокой теплоотдаче углекислоты высокого давления, доходящей в топке до значений $ico_2 = 7600$ ккал/м²·ч·°С.

Расход металла на поверхность нагрева воздухоподогревателя котла с наддувом в 7—10 раз меньше расхода металла на воздухоподогреватели атмосферных котлов. Общие габариты котла в 8—10 раз меньше атмосферного парового котла.

При отсутствии избыточной мощности турбокомпрессора скорость вращения компрессора можно выбрать ниже 3000 об/мин и выполнить компрессор и турбину однопоточными при чрезвычайно большой производительности котла, что имеет большое значение в углекислотной установке большой мощности.

Рис. 6. Изменение параметров газа и воздуха в турбокомпрессоре котла с наддувом при изменении степени сжатия компрессора.

$t'_{г.маз}$ — температура газов на входе в турбину, °С (топливо — мазут); $t''_{г.маз}$ — то же для газа; $t''_{в.воз}$ — температура газов на выходе из турбины, °С (топливо — мазут); $t'_{г.газ}$ — то же для газа; $t''_{в.воз}$ — температура воздуха на выходе из компрессора; $\Delta P/P_0$ — коэффициент сжатия воздушного тракта котла, атм.

Рис. 7. Схема углекислотной установки с комбинированной регенерацией и раздвоением потоков.

УКК — углекислотный котел; ТВД, ТСД и ТНД — турбины соответственно, высокого, среднего и низкого давления; Н — компрессор; П — насос; P_0 и P_d — основной и дополнительный регенераторы; К — конденсатор.

Низкая температура газов в турбине котла с наддувом ($< 350^\circ\text{C}$) позволяет приспособить котел для работы на твердом топливе, применяя, например, двухступенчатое золоулавливание в циклонных топках и электрофильтрах, устанавливаемых после воздухоподогревателя перед газовой турбиной. Работа электрофильтров под давлением при низкой температуре не представляет затруднений. Остаточные газы при к. п. д. золоулавливания до 99% и выше могут быть направлены в турбину без опасности износа золой проточной части. Низкая температура газов облегчает применение различных мероприятий против износа проточной части золой — износостойкие наплавки, покрытия и прочее.

Газопроводы углекислотной установки от котла к турбине следует изготавливать с двойными стенками и изоляцией между ними и разгрузкой внутреннего цилиндра от давления газа, как это уже применялось в замкнутых газотурбинных установках. Так как наружный трубопровод работает при низкой температуре, его можно изготовить из углеродистой и малолегированной стали, большого диаметра и с малым числом параллельных трубопроводов и повышенным допуском напряжением, благодаря чему не только уменьшается до минимума расход аустенитных сталей, но и сокращается в 2–3 раза общий расход металла на газопроводы. Применение трубопровода с двойными стенками для водяного пара требует проверки возможности

Рис. 8. Цикл углекислотной установки с комбинированной регенерацией и раздвоением потоков.

φ — отношение расхода углекислоты в данной точке цикла к расходу углекислоты высокого давления.

применения изоляции в условиях увлажнения ее при пусках, остановках и во время стоянок.

Возможно усложнить схему рис. 1, повысив к. п. д. При повышении давления энтальпии углекислоты (и других веществ) по изотермам в надкритической области уменьшается. Поэтому с повышением верхнего давления цикла приращение энтальпии углекислоты высокого давления в дополнительном регенераторе P_d становится меньшим, чем сумма изменений энтальпий углекислоты среднего и низкого давления. При высоком начальном давлении углекислоты (а также других низкокипящих веществ) следует применить схему рис. 7, в которой часть газа проходит цикл с комбинированной регенерацией, часть газа отводится после турбины среднего давления ТСД непосредственно в часть основного регенератора P_0 , после чего соединяется с потоком газа после компрессора к.

В такой схеме можно установить соотношение между потоками углекислоты, идущими через компрессор и мимо него, при котором улучшается баланс дополнительного регенератора P_d , повышается средняя температура отвода тепла в цикле и уменьшается доля компрессорного сжатия.

При параметрах цикла по рис. 8 и принятых выше к. п. д. элементов к. п. д. нетто машинного зала установки составит 0,5224, а к. п. д. нетто станции с атмосферным котлом на твердом топливе 0,469. Если в установке применить котел с наду-

Рис. 9. Схема газоуглекислотной установки с комбинированной регенерацией и раздвоением потоков.

Углекислотная часть: УКК — углекислотный котел; ТВД, ТСД и ТНД — турбины соответственно, высокого, среднего и низкого давления; Н — компрессор; П — насос; P_0 и P_d — основной и дополнительный регенераторы; К — конденсатор; газовая часть: T_1 — газовая турбина; K_1 — воздушный компрессор; P_2 — регенератор; H_1 — газовый подогреватель углекислоты.

Рис. 10. Цикл газоуглекислотной установки с комбинированной регенерацией и разбалансом потоков.

дувом, то при к. п. д. котла 0,94 и к. п. д. собственных нужд 0,99 к. п. д. станции повысится до 0,484; при этом сокращаются габариты турбины низкого давления ТНД, компрессора к и регенераторов с углекислотой на низком давлении. Схема с разделением потоков позволяет осуществить газоуглекислотную установку с котлом под наддувом (рис. 9 и 10), в которой после регенератора P_r продукты сгорания отдают тепло в газоуглекислотном подогревателе P_{ry} части углекислоты высокого давления; при этом соответственно уменьшается доля углекислоты, проходящей через контур низкого давления.

Газоуглекислотная станция по рис. 9 и 10 с приведенными выше к. п. д. элементов углекислотной части и к. п. д. машин газовой части (турбины 0,9, компрессора 0,88, механических к. п. д. 0,99) имеет к. п. д. нетто 0,5.

Парогазовая установка с одним промежуточным подогревателем углекислоты при параметрах углекислотной части, близких к параметрам цикла схемы рис. 1 (см. рис. 2), имеет к. п. д. 48%.

В ней отношение расходов углекислоты контура низкого давления к расходу контура высокого давления равно 0,69. При малом отношении мощ-

ности газовой части к мощности углекислотной части у этих схем легче достичь большой единичной мощности установки.

Выводы

Углекислота — дешевое и распространенное вещество, которое может быть получено из уходящих газов энергетической установки. Свойства ее благоприятны для применения в качестве рабочего тела теплосилового цикла, — она не ядовита, инертна, не корродирует металлы.

Применяя углекислотный цикл в энергетических установках, можно создать компактные агрегаты мощностью 500—1000 Мвт и выше, более экономичные, чем пароводяные установки.

Отсутствие полного технического проекта установки не позволяет произвести для таких необычных условий технико-экономические расчеты, но показанная компактность элементов установки при большой ее мощности позволяет рассчитывать на удельную стоимость установленной мощности углекислотной станции меньшую, чем у пароводяных установок.

Углекислотные установки с начальным давлением $p=240$ ата могут быть изготовлены уже в настоящее время, так как пароводяные установки с более высокими параметрами (300 ата, 650°C) уже изготавливаются.

После освоения более высоких параметров можно перейти на более сложные и экономичные схемы с начальным давлением 500 ата.

ЛИТЕРАТУРА

- 1 В. Л. Дехтярев. Тезисы доклада на расширенном заседании постоянной комиссии ЦИТК Совета Министров УССР по внедрению газовых турбин и парогазового цикла в энергетику Украины. Изд. ЦИТК Совета Министров УССР, Одесса, 1959.
- 2 Д. П. Гохштейн и Г. П. Верховкер. Проблема повышения к. п. д. паротурбинных электростанций. Госэнергоиздат, 1960, стр. 51—54.
- 3 Ю. А. Кремнев, И. В. Зозуля и А. А. Хавян. Парогазово-тепловые трубчатые поверхности для регенераторов и водоподогревателей ГТУ. «Энергомашиностроение», 1961, № 1.
- 4 А. М. Некрасов и В. Г. Жилин. Типовые проекты тепловых электростанций, строящихся в период 1959—1965 гг. «Электрические станции», 1960, № 6.

Трудящиеся Советского Союза! Все силы на осуществление исторических решений XXII съезда КПСС, великой Программы строительства коммунистического общества!

Вперед, к победе коммунизма!